

ВЛИЯНИЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ НА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ И ИХ ТЕРМООКСИДЕЛЮЩУЮ ДЕСТРУКЦИЮ

© 2025 В. В. Душенко, Р. И. Лыга, Н. А. Мальцева, В. М. Михальчук, О. Ф. Николаева

Синтезированы эпоксидные композиты и покрытия на основе полимерной матрицы Eponex 1510/Jeffamine T-403, модифицированные оксидом циркония в концентрационном диапазоне 1–50 масс.%. Диоксид циркония формировали из гидратированного аморфного цирконилгидроксида. Изучено влияние ZrO_2 и метода его введения в эпоксидно-аминную матрицу на термомеханические свойства композитов при растягивающей нагрузке, их устойчивость к термоокислительной деструкции в изотермических и неізотермических условиях, а также антикоррозионные параметры тонких композитных покрытий на поверхности алюминиевого сплава. Наноразмерный неорганический наполнитель вводили в состав композитов двумя способами: с использованием и без использования ультразвукового диспергирования. Поставленная цель решалась термомеханическим анализом пленочных образцов композитов, термогравиметрическим и потенциодинамическим методами. Установлено, что присутствие неорганической фазы в полимерной матрице обеспечивает повышение устойчивости композитов к термоокислительной деструкции и снижает скорость поглощения кислорода. При этом эффективность защиты алюминиевого сплава Д16 композитными покрытиями, содержащими диспергированный нанонаполнитель, возрастает более чем в два раза по сравнению с покрытиями на основе немодифицированной полимерной матрицы. Максимальные антикоррозионные параметры достигнуты при содержании ZrO_2 в составе покрытия 2 масс.%. Превышение указанной степени наполнения приводит к ухудшению защитных свойств из-за снижения структурной однородности композитного покрытия.

Ключевые слова: эпоксидные композиты; диоксид циркония; температура стеклования; термоокислительная деструкция; антикоррозионные покрытия; алюминиевый сплав Д16.

Введение. С развитием нанотехнологий эпоксидные смолы и композиты на их основе заняли одну из лидирующих позиций среди терморезистивных полимерных материалов, используемых для получения защитных покрытий. Благодаря совокупности уникальных свойств, они находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Введение как отдельных, так и гибридных наполнителей в эпоксидную матрицу позволяет формировать композитные покрытия с улучшенными эксплуатационными характеристиками, что делает их перспективными для использования на различных типах подложек, включая алюминиевые сплавы, в агрессивных условиях [1].

Эпоксидные композиты, наполненные неорганическими наночастицами, на протяжении длительного времени применяются для получения покрытий и конструкционных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. В последние десятилетия ученые уделяют особое внимание оксидным наполнителям как высокоэффективным армирующим фазам в составе различных полимерных матриц [2]. Их высокая удельная поверхность способствует увеличению площади межфазного контакта между полимерным связующим и наполнителем, что приводит к улучшению механических и барьерных свойств получаемых композитов.

Исследования, посвященные эпоксидным покрытиям с добавлением наночастиц диоксида циркония (ZrO_2), продемонстрировали рост прочностных характеристик с увеличением концентрации такого наполнителя в эпоксидной матрице [3]. Предварительная химическая модификация поверхности оксидных частиц дополнительно усиливает прочность и целостность покрытия [4], а комбинированная обработка поверхности частиц положительно сказывается на коррозионной стойкости композита за

счёт улучшения адгезии и формирования более плотного барьерного слоя между эпоксидной матрицей и наполнителем [5, 6]. Однородное распределение частиц диоксида циркония в эпоксидной смоле является ключевым фактором повышения механических характеристик, особенно в клеевых композициях, отверждаемых с использованием аминоксодержащих отвердителей [5]. Более того, при добавлении наночастиц ZrO_2 возможно повышение огнестойкости эпоксидных композитов [7, 8]. Также установлено, что с ростом концентрации нанонаполнителя увеличивается предельный индекс кислородной стойкости и термическая стабильность покрытия при высоких температурах, что делает такие материалы перспективными для применения в экстремальных условиях.

Важным этапом при создании композитов является выбор метода диспергирования нанонаполнителя и технологии его введения в полимерную матрицу. Наиболее часто применяется механическое перемешивание, ультразвуковая обработка, высокоскоростное смешивание, а также использование растворителей для обеспечения равномерного распределения наночастиц. В ряде работ также применяются золь-гель методы синтеза нанонаполнителей *in situ* непосредственно в эпоксидной матрице, позволяющие получить высокооднородную дисперсию и контролировать размер частиц на стадии формирования композита [9, 10]. Выбор способа подготовки и введения наполнителя оказывает существенное влияние на морфологию, структуру и, соответственно, свойства полученного материала. В данной работе формирование композитов осуществлялось методом одностадийного синтеза – технологически простого и эффективного подхода, обеспечивающего равномерное распределение частиц диоксида циркония в эпоксидной матрице.

Целью работы было получение эпоксидно-цирконийоксидных композитов аминного отверждения, а также изучение влияния содержания диоксида циркония и способа его введения на термомеханические, антикоррозионные и другие свойства композитов.

Экспериментальная часть. Для получения эпоксидно-цирконийоксидных композитов использовали эпоксидную смолу Eponex 1510 ($\text{ЭЧ} = 24\%$; $\rho = 1,16\text{--}1,25\text{ г/см}^3$; $\eta = 16\text{--}22\text{ Па}\cdot\text{с}$ ($25\text{ }^\circ\text{C}$)). В качестве отвердителя применяли полиэфирполиамин Jeffamine T-403 ($M \approx 440\text{ г/моль}$; $\rho = 0,978\text{ г/см}^3$; $\eta^{20} = 72\text{ Сп}$; АНЭВ = 81 г/экв). Для формирования частиц диоксида циркония в связующее вводили аморфный гидроксид циркония $ZrO(OH)_2 \cdot 2H_2O$ ($M = 177,24\text{ г/моль}$; размер частиц 7 нм; $\rho = 3,25\text{ г/см}^3$), полученный осаждением из хлоридного сырья в растворе аммиака [11]. Количество отвердителя для эпоксидной смолы рассчитывали исходя из стехиометрического соотношения эпоксидных групп и атомов водорода аминогрупп: массовое соотношение смола – отвердитель составляло 1:0,42.

Композиты формировали в виде плёнок толщиной $0,2 \pm 0,01\text{ мм}$, цилиндрических образцов ($15 \times 10\text{ мм}$), а также тонких покрытий ($10 \pm 1\text{ мкм}$) на пластинках $30 \times 40 \times 1\text{ мм}$ сплава Д16. Покрытия наносили на активированные подложки ракельным методом.

Были синтезированы две серии образцов композитов – с применением и без применения ультразвукового диспергирования (диспергатор УЗДН-А, время диспергирования 2 мин при 50–60 Гц и 130 Вт). Все полученные материалы находились в стеклообразном состоянии при комнатной температуре. Введение гидроксида циркония в полимерную составляющую композитов привело к непрозрачности и характерному белому оттенку композитов и покрытий.

Термомеханический анализ пленочных образцов композитов проводили с использованием установки: термокриокамера ТК-500, измеритель-регулятор программный ТРМ251 фирмы ОБЕН и модуль введения МВА8. Образцы подвергались постоянному воздействию растягивающей нагрузки при скорости нагревания $4\text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{мин}^{-1}$.

Содержание (выход) золь-фракции в полученном немодифицированном полимере и кремнеземных композитах определяли посредством экстрагирования компонентов, не подшитых к сетчатой структуре, органическим растворителем из пленочных образцов.

Скорость поглощения кислорода плёночными образцами эпоксидного полимера и композитов толщиной 0,2 мм и массой 250–350 мг рассчитывали по данным газоволюмометрических исследований при 180 °С и давлении кислорода 0,1 МПа.

Термогравиметрические исследования проводили на дериватографе Q 1500 D системы Paulik – Paulik – Erdey (Венгрия) в среде кислорода воздуха при 25–820 °С и скорости нагревания 10 °С·мин⁻¹.

Электрохимические измерения осуществляли в водном 3 масс.% растворе хлорида натрия при комнатной температуре с использованием потенциостата ПИ-50-1, программатора ПР-8 и трехэлектродной ячейки, содержащей хлорсеребряный электрод сравнения, вспомогательный платиновый электрод и алюминиевую пластинку в качестве рабочего электрода. Потенциодинамические кривые получали с постоянной скоростью развертки 2 мВ·с⁻¹. Значения потенциалов питтинговой коррозии E_{pitt} , плотности тока коррозии I_{corr} и эффективности антикоррозионной защиты η определяли, используя критерии, описанные в работе [12].

Анализ результатов. Введение цирконилгидроксида в исходную реакцию смесь в количестве 1–50 масс.% осуществлялось с учётом содержания в нем влаги, определенного термогравиметрическим анализом: при 40–90 °С удалялась физически связанная влага, а при 100–700 °С – химически связанная вода. Суммарное количество воды в порошке составило 30 масс.%, что дало основания считать используемый наполнитель дигидратом $\text{ZrO}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Размер частиц синтезированного цирконилгидроксида составлял около 7 нм. Электронная дифракция подтвердила аморфную структуру материала. Высокая удельная поверхность и наличие поверхностных гидроксильных групп способствовали образованию «мягких» агрегатов при испарении воды. Порошок легко диспергировался в полярных средах, что было критически важным для равномерного распределения в эпоксидной матрице. В данной работе эпоксидные композиты аминного отверждения получали без использования и с использованием ультразвукового диспергирования наполнителя в смоле. В первом случае реакцию смесь перемешивали механически. Формирование диоксида циркония происходило *in situ* эпоксидно-аминной смеси. Равномерность распределения наночастиц по всему объёму композитов контролировали визуальными наблюдениями вооруженным и невооруженным глазом.

Результаты, полученные термомеханическим анализом пленочных образцов, свидетельствуют о существенном влиянии как диспергированных, так и недиспергированных наночастиц наполнителя на свойства органической матрицы композитов. Введение оксида циркония приводит к армированию матрицы, что проявляется в изменении температуры стеклования T_g и температуры завершения перехода в высокоэластическое состояние T_e .

Согласно табл. 1, в композитах с недиспергированным оксидом циркония при увеличении содержания наполнителя до 10 масс.% наблюдается рост температурных параметров: T_g повышается на 7 °С, T_e – на 10 °С, достигая максимальных значений при указанной концентрации. С увеличением концентрации ZrO_2 оба параметра демонстрируют выраженное снижение. Подобная тенденция может быть обусловлена несколькими факторами. Во-первых, при высоком содержании наполнителя возникающие пространственные затруднения будут препятствовать эффективному взаимодействию функциональных групп эпоксидного олигомера и аминного отвердителя, что приведет к

уменьшению густоты сшивки полимерной сетки. Во-вторых, в процессе конденсации гидроксида циркония будет образовываться вода, которая снизит тепловую устойчивость полимера. Гидратированное состояние наполнителя может оказывать пластифицирующее влияние на композиты. В-третьих, избыточная поверхностная энергия наночастиц может способствовать адсорбции на их поверхности органических компонентов реакционной системы (в частности, амина), что приведет к нарушению стехиометрического соотношения функциональных групп олигомера и отвердителя.

Таблица 1

Температура стеклования (T_g), температура завершения перехода в высокоэластическое состояние (T_e), температурный интервал α -релаксационного перехода матрицы (ΔT) и выход золь-фракции (W_{sol}) эпоксидного полимера и композитов при разном содержании диоксида циркония без использования диспергирования при получении композитов

$w(\text{ZrO}_2)$, масс.%	T_g , °C	T_e , °C	ΔT , °C	W_{sol} , %
–	61	66	5	3,4
1	65	71	6	1,5
2	68	74	6	2,5
3	66	72	6	2,7
4	65	70	5	2,9
5	67	72	5	2,4
10	68	76	8	2,5
15	46	52	6	1,7
30	48	53	5	1,7
50	37	57	20	2,8

В широком диапазоне концентраций ZrO_2 температурный интервал α -релаксационного перехода остается узким и практически неизменным, что свидетельствует об однородности структуры полученных материалов. Однако при предельном содержании наполнителя образцы являются менее однородными: наблюдается резкое увеличение интервала перехода в высокоэластическое состояние (см. табл. 1).

При ультразвуковом диспергировании наполнителя T_g композитов ниже по сравнению с параметрами эпоксидного полимера и образцов, содержащих недиспергированный оксид циркония (табл. 2). Температура T_e в этой серии образцов также имеет меньшие значения. Уже при низких концентрациях диоксида циркония существенно расширяется температурный интервал α -релаксационного перехода. Минимальные значения T_g и T_e зафиксированы при 10 масс.% ZrO_2 .

Таблица 2

Температура стеклования (T_g), температура завершения перехода в высокоэластическое состояние (T_e), температурный интервал α -релаксационного перехода матрицы (ΔT) и выход золь-фракции (W_{sol}) эпоксидного полимера и композитов при разной концентрации диспергированного диоксида циркония

$w(\text{ZrO}_2)$, масс.%	T_g , °C	T_e , °C	ΔT , °C	W_{sol} , %
–	61	66	5	3,4
1	53	70	17	3,2
2	49	68	19	2,8
3	50	62	12	3,2
4	50	60	10	2,8
5	50	61	11	3,0
10	37	50	13	3,2

Пластифицирующее влияние диспергированного наполнителя на полимерную матрицу может быть обусловлено непродуктивным расходом реакционноспособных функциональных групп связующего, то есть возможным взаимодействием между эпоксидными группами и гидратированными частицами гидроксида циркония в процессе ультразвуковой обработки при получении жидкой композиции. Тогда возможно изменение структуры формирующихся композитов и снижение их плотности пространственной сшивки.

Выход золь-фракции не продемонстрировал значительное увеличение при изменении условий синтеза композитов (см. табл. 1, 2). Это позволяет сделать вывод о том, что при содержании 1–10 масс.% наполнителя процессы образования трёхмерной сшитой структуры протекают без существенных ограничений как со стороны кинетики отверждения, так и со стороны пространственного распределения реагирующих компонентов в реакционной системе. Таким образом, выбранные условия модификации полимера не препятствуют формированию полимерной сетки.

Термомеханические кривые композитов, содержащих недиспергированный нанонаполнитель, демонстрируют снижение относительной деформации по мере увеличения его концентрации, что подтверждает наличие выраженного армирующего эффекта (рис. 1). Даже при снижении T_g и T_e в случае высоких степеней наполнения композитов предельная деформация и скорость деформации не повышаются. Это указывает на то, что при уменьшении концентрации сшивающих узлов снижается подвижность межузловых сегментов цепи, вероятно, локализованных в межфазных переходных слоях между частицами дисперсной фазы и полимерной матрицей. Данный вывод согласуется со снижением структурной однородности, что подтверждается дифференциальными термомеханическими кривыми, на которых наблюдаются дополнительные максимумы, интерпретируемые как проявление переходных межфазных областей в сетчатой структуре (рис. 1, б). Такие максимумы появились в том числе уже после α -релаксационного перехода при более высоких температурах и отвечают областям структуры, которые «расстекловываются» позже.

Рис. 1. Интегральные (а) и дифференциальные (б) термомеханические кривые полимерных композитов, модифицированных недиспергированным наполнителем

В случае композитов, полученных с применением ультразвукового диспергирования исходного цирконилгидроксида, термомеханические кривые не демонстрируют существенного изменения относительной деформации, оставаясь в полной согласованности с табличными теплофизическими параметрами (рис. 2). Однако дополнительные эксперименты по набуханию в органическом растворителе показали, что такие композиты характеризуются низкой степенью набухания: выдерживание в ацетоне при 55 °С в течение 24 ч не приводит к изменениям линейных размеров, в то время как эпоксидный полимер достигает равновесную степень набухания уже через 3 ч при 25 °С. Таким образом, на наблюдаемый пластифицирующий эффект наполнителя по влиянию на температурные термомеханические параметры в композитах накладывается определенное армирующее действие оксида циркония, реализующееся за счёт ограниченной подвижности цепей в межфазных областях.

Рис. 2. Термомеханические интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые полимерных композитов, модифицированных диспергированным наполнителем

Дополнительное подтверждение армирующего влияния нанонаполнителя было получено при анализе микрофотографий неорганических остатков, сохраняющих форму исходных образцов, после полного термического выгорания органической матрицы (рис. 3). Микрофотографии демонстрируют увеличение плотности остатка с ростом содержания нанонаполнителя, что может свидетельствовать о пространственной связанности частиц неорганической фазы. Если бы частицы гидроксида циркония не взаимодействовали между собой, газообразование при выгорании полимера привело бы к разрушению структуры, даже с учётом возможного спекания частиц.

Следовательно, можно сделать вывод о протекании структурообразующих взаимодействий между наночастицами, например, таких как конденсация гидроксильных групп, ван-дер-ваальсовы силы и водородные связи. Формированием трёхмерной неорганической сетки по всему объёму композита объясняется наблюдаемый армирующий эффект наполнителя на полимерную матрицу.

Установлено, что композиты с недиспергированным нанонаполнителем демонстрируют снижение скорости основной стадии термоокислительной деградации уже при низких степенях наполнения (рис. 4). Для образца с 50 масс.% оксида циркония максимальная скорость потери массы уменьшилась в 2,5 раза. Смещение

температуры максимальной скорости деструкции T_{\max} в сторону больших температур отмечено при максимальном содержании наполнителя.

Рис. 3. Микрофотографии композитов с разным содержанием наполнителя после высокотемпературного отжига: $w(\text{ZrO}_2)$: а – 2; б – 5; в – 50 масс.%

Рис. 4. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) чистого полимера и композитов, полученных без применения диспергирования наполнителя

Для композитов с диспергированным исходным гидроксидом циркония установлено снижение скорости их деструкции при увеличении степени наполнения, что сопровождается повышением T_{\max} и расширением температурного интервала основной стадии термоокислительного разрушения (рис. 5).

Сравнительный анализ показал, что ультразвуковое диспергирование обеспечивает более равномерное распределение наполнителя и способствует усилению стабилизирующего эффекта, повышая термическую и термоокислительную устойчивость композитов, особенно при высоких концентрациях наполнителя.

Рис. 5. Дериватографические кривые потери массы (*a*) и скорости потери массы (*б*) чистого полимера и композитов, полученных с применением диспергирования наполнителя

Термическая и термоокислительная деструкция эпоксидных композитов с наполнителем исследована также в изотермических условиях. При температуре 180 °С и доступе кислорода воздуха активно протекают как окислительные, так и деструкционные процессы. Установлено, что для композитов с недиспергированным наполнителем наблюдается снижение скорости потери массы по мере повышения концентрации ZrO_2 (рис. 6, *a*). В случае диспергированного наполнителя в диапазоне концентраций 1–5 масс.% скорость потери массы композитами имеет близкие значения, кроме максимально наполненного образца (10 масс.%). Общая тенденция к замедлению термостарения сохраняется (рис. 6, *б*).

Рис. 6. Зависимость скорости потери массы образцов от концентрации наполнителя. Образцы получали без диспергирования (*a*) и с УЗ-диспергированием (*б*)

Результаты газоволюмометрических исследований показали, что скорость развившегося процесса изотермического окисления композитов, когда концентрация поглощенного кислорода превышает $0,4 \text{ моль} \cdot \text{кг}^{-1}$, значительно зависит от способа

введения в их состав наполнителя. Установлено, что диоксид циркония ингибирует процесс автоокисления композитов: скорость поглощения кислорода субстратом снижается в несколько раз (рис. 7). На кривых, представленных на рис. 7, а, видно, что в композитах с недиспергированным нанонаполнителем скорость окисления минимальна при максимальной степени наполнения композита. В диапазоне концентраций оксидного наполнителя (от 1 до 10 масс.%) пленочные образцы поглощают кислород практически с одинаковой скоростью (табл. 3).

Рис. 7. Типичные кинетические кривые поглощения кислорода образцами от содержания ZrO_2 , полученных без диспергирования (а) и с УЗ-диспергированием (б). $T = 180\text{ }^\circ\text{C}$

Таблица 3

Влияние содержания комбинированного наполнителя на скорость развившегося процесса окисления (V_{\max}) композитов кислородом при $180\text{ }^\circ\text{C}$

$w(ZrO_2)$, масс.%	$V_{\max} \cdot 10^4$, моль·кг ⁻¹ ·с ⁻¹	
	получены без диспергирования	получены с диспергированием
0	1,92	1,92
1	1,28	1,41
2	1,29	1,22
3	1,22	1,16
4	1,25	1,16
5	1,27	1,16
10	1,22	0,96
15	1,06	–
30	1,01	–
50	0,57	–

Похожая закономерность проявляется для композитов с диспергированным наполнителем: диоксид циркония проявляет ингибирующее действие во всём изученном диапазоне концентраций, а также отмечена тенденция к замедлению процесса с ростом степени наполнения (см. рис. 7, табл. 3).

Стабилизирующий эффект диспергированного нанонаполнителя выше, чем в случае образцов, полученных без УЗ-обработки (табл. 3). Таким образом, обеспечение более равномерного распределения частиц гидроксида циркония на стадии синтеза является приоритетным для улучшения защитных свойств композитов, в частности, для устойчивости к термоокислительной деградации в неизотермических и изотермических условиях.

Органо-неорганические композиты исследовали на способность ингибировать электрохимическую коррозию на поверхности алюминиевого сплава Д16. Полученные потенциодинамическим методом электрохимические характеристики тонких пленочных покрытий свидетельствуют об устойчивости исследуемых эпоксидно-неорганических композитов к электрохимической коррозии. Из рис. 8 и 9 видно, что кривые существенно отличаются друг от друга.

Рис. 8. Потенциодинамические кривые электрохимической коррозии алюминиевого сплава Д16 без покрытия (1) и с полимерным немодифицированным покрытием (2)

Потенциодинамическая кривая, соответствующая полимерному немодифицированному покрытию, имеет выраженную область пассивации тока коррозии. Это говорит о создании физического барьера для воды и коррозионных агентов, и электрохимический процесс блокируется нанесенным на сплав покрытием. Однако такое покрытие создает невысокое антикоррозионное сопротивление, что, в свою очередь, обеспечивает только 36 %-ную эффективность защиты сплава (см. рис. 8, табл. 4).

Рис. 9. Потенциодинамические кривые электрохимической коррозии алюминиевого сплава Д16 без покрытия (1) и с композитным покрытием (2, 3)

Композитные покрытия были получены на основе систем, наполненных диспергированным гидроксидом цирконии, которые хорошо проявили себя в термоокислительных условиях. Потенциодинамические кривые таких покрытий не имеют выраженной области пассивации тока коррозии, но эффективность антикоррозионной защиты таких покрытий выше, чем у ненаполненного полимерного покрытия. Четко прослеживается зависимость: при превышении концентрации 2 масс.% диспергированного наполнителя защитные параметры покрытия начинают снижаться (см. рис. 9, табл. 4). Поэтому для практического применения может быть предложен состав с концентрацией наполнителя 2 масс.%.

Таблица 4

Электрохимические характеристики покрытий аминного отверждения

$w(\text{ZrO}_2)$, масс.%	$E_{\text{сог}}$, мВ	$E_{\text{пит}}$, мВ	$R_{\text{сог}}$, $\text{кОм} \cdot \text{см}^2$	$I_{\text{сог}}$, $\text{А} \cdot \text{см}^2$	η , %
непокрытый Д16	-660	-650	0,25	$1,00 \cdot 10^{-4}$	—
0	-612	-605	0,39	$6,44 \cdot 10^{-5}$	35,6
1	-646	-659	0,47	$5,28 \cdot 10^{-5}$	47,2
2	-703	-669	0,70	$3,57 \cdot 10^{-5}$	64,4
3	-685	-672	0,55	$4,55 \cdot 10^{-6}$	54,5

Выводы. Таким образом, внедрение диоксида циркония в полимерную матрицу позволяет формировать композиты с улучшенными термическими, структурными и антикоррозионными характеристиками, что делает их перспективными для применения в условиях агрессивных факторов внешней среды. Установлено, что свойства композитов существенно зависят от степени наполнения и способа предварительной обработки нанонаполнителя.

Введение оксида циркония в состав композитов в количестве 1–10 масс.% без применения ультразвукового диспергирования способствует повышению температуры стеклования и термической стабильности композитов. Однако при очень высоких концентрациях наблюдается снижение термомеханических параметров, характеризующих топологическую структуру матрицы, и однородности композитов. При больших степенях наполнения полимера наблюдается одновременное наложение пластифицирующего и армирующего эффекта: деформация и скорость деформации композитов уменьшаются.

Применение ультразвукового диспергирования наполнителя на стадии синтеза приводит к снижению температуры стеклования, сохранению при этом стабильного выхода золь-фракции и обеспечению формирования структурно однородных материалов. Во всех исследованных системах с ростом степени наполнения наблюдается снижение скорости термоокислительной деструкции, что указывает на стабилизирующее влияние нанонаполнителя. В условиях неизотермического термолита уже при низких концентрациях наполнителя происходит значительное замедление основной стадии деструкции. Для композитов с диспергированным нанонаполнителем также отмечено повышение температуры максимальной скорости деструкции и расширение температурного интервала процесса, что подтверждает их более высокую устойчивость к термическим воздействиям.

Исследование защитных свойств покрытий показало, что немодифицированный полимер создает физический барьер для проникновения коррозионных агентов к поверхности металла, но обеспечивает низкую антикоррозионную эффективность. Введение диспергированного наполнителя значительно улучшает защитные свойства покрытий, особенно при содержании 2 масс.%. При превышении указанной

концентрации наблюдается уменьшение антикоррозионного сопротивления из-за снижения густоты шивки композитного покрытия.

Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания (номер госрегистрации 124012400357-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Epoxy-based nanocomposite coatings for corrosion protection: A review / J. Chen, Y. Wu, L. Liu [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2021. – Vol. 151. – Article 106076. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2020.106076
2. Nanofillers in epoxy composites: A review on synthesis, properties and applications / S. Ahmad, P. Ghosh, S. Ganguly [et al.] // Polym.-Plast. Technol. Mater. – 2020. – Vol. 59, No. 13. – P. 1425-1440. – DOI: 10.1080/25740881.2020.1713144
3. Rouzmeh, S. Surface treatment of mild steel with sulfuric acid for enhancing protective properties of organosilane coating / S. Rouzmeh, R. Naderi, M. Mahdavian // Prog. Org. Coat. – 2016. – Vol. 103. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2016.10.033
4. Surface modification of ZrO₂ nanoparticles for enhanced mechanical properties of epoxy composites / X. Zhang, L. Zhang, Z. Sun [et al.] // Compos. B: Eng. – 2019. – Vol. 177. – Article 107367. – DOI: 10.1016/j.compositesb.2019.107367
5. Elsharif, M. A. Influence of zirconia nanoparticles on thermal, mechanical, and corrosion behavior of epoxy coatings on steel substrates / M. A. Elsharif, S. A. Elshafie, A. A. El-Agamy // Materials. – 2023. – Vol. 16, No. 13. – P. 4813. – DOI: 10.3390/ma16134813
6. Synergistic effect of SiO₂ and ZrO₂ nanoparticles on mechanical and anticorrosion properties of epoxy coatings / H. Zhang, Y. Li, W. Wang [et al.] // Polymers. – 2023. – Vol. 15, No. 14. – P. 3100. – DOI: 10.3390/polym15143100
7. Flame retardancy and thermal stability enhancement of epoxy composites with ZrO₂ nanoparticles / J. Li, Y. Wang, L. Zhang [et al.] // J. Therm. Anal. Calorim. – 2021. – Vol. 143, No. 3. – P. 1571-1580. – DOI: 10.1007/s10973-020-09588-9
8. Mishra, S. K. Effect of zirconia nanoparticles on the flame retardant and thermal properties of epoxy resin composites / S. K. Mishra, R. P. Singh, M. S. Rana // Polymers. – 2020. – Vol. 12, No. 6. – P. 1359. – DOI: 10.3390/polym12061359
9. Rahman, M. A. Sol-gel synthesis of silica nanoparticles in epoxy resin: Influence on dispersion and composite properties / M. A. Rahman, S. K. Bhattacharya, R. A. Kumar // J. Sol-gel Sci. Techn. – 2019. – Vol. 91, No. 2. – P. 356-367. – DOI: 10.1007/s10971-019-04907-2
10. Chen, L. In situ sol-gel synthesis of titania nanoparticles in epoxy matrix for enhanced mechanical and thermal properties / L. Chen, J. Wang, Y. Zhao // Compos. Sci. Technol. – 2020. – Vol. 190. – Article 108042. – DOI: 10.1016/j.compscitech.2020.108042
11. Nano-ZrO₂ filled high-density polyethylene composites: structure, thermal properties, and the influence γ -irradiation / A. Nabiyev, A. Olejniczak, A. Pawlukojs [et al.] // Polym. Degrad. Stab. – 2019. – Article 109042. – DOI: 10.1016/j.polyimdegradstab.2019.109042
12. Лыга, Р. И. Композитные эпоксидно-титаноксидные покрытия для антикоррозионной защиты / Р. И. Лыга, В. М. Михальчук // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 2021. – № 1. – С. 100-112.

Поступила в редакцию 04.11.2025 г.

THE EFFECT OF ZIRCONIUM OXIDE ON THE THERMOMECHANICAL AND ANTICORROSIVE PROPERTIES OF EPOXY COMPOSITES AND THEIR THERMAL-OXIDATIVE DEGRADATION

V. V. Dushenko, R. I. Lyga, N. A. Maltseva, V. M. Mikhal'chuk, O. F. Nikolaeva

Epoxy composites and coatings based on the Eponex 1510/Jeffamine T-403 polymer matrix, modified with zirconium oxide in the concentration range of 1–50 wt.%, were synthesized. Zirconium dioxide was formed from hydrated amorphous zirconyl hydroxide. The effect of ZrO₂ and the method of its introduction into the epoxy-amine matrix on the thermomechanical properties of composites under tensile loading, their resistance to thermal-oxidative degradation under isothermal and non-isothermal conditions, and the anticorrosive properties of thin composite coatings on the surface of an aluminum alloy were studied. A nanoscale inorganic filler was introduced into the composites using two methods: with and without ultrasonic dispersion. This objective was

achieved through thermomechanical analysis of film samples of the composites, thermogravimetric and potentiodynamic methods. It was found that the presence of the inorganic phase in the polymer matrix increases the resistance of the composites to thermal-oxidative degradation and reduces the rate of oxygen absorption. Moreover, the protection efficiency of D16 aluminum alloy by composite coatings containing the dispersed nanofiller more than doubles compared to coatings based on an unmodified polymer matrix. Maximum anti-corrosion performance was achieved with a ZrO_2 content of 2 wt.%. Exceeding this level of filling leads to deterioration in protective properties due to a decrease in the structural homogeneity of the composite coating.

Keywords: epoxy composites; zirconium dioxide; glass transition temperature; thermal-oxidative degradation; anti-corrosion coatings; D16 aluminum alloy.

Душенко Владислав Вячеславович

студент
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: dushenko_vlad_2001@mail.ru
ORCID: 0009-0009-0162-5831
AuthorID: 1301931

Dushenko Vladislav Vyacheslavovich

Student,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: dushenko_vlad_2001@mail.ru

Лыга Рита Ивановна

кандидат химических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: lygarita@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5012-5424
AuthorID: 958761

Lyga Rita Ivanovna

Candidate of Chemical Sciences, Docent,
Leading Research Fellow,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: lygarita@mail.ru

Мальцева Наталья Александровна

младший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: malt.natalia@gmail.com
ORCID: 0009-0008-5916-4727
AuthorID: 1232113

Maltseva Natalia Alexandrovna

Junior Research Fellow,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: malt.natalia@gmail.com

Михальчук Владимир Михайлович

доктор химических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru
ORCID: 0009-0007-0897-9136
AuthorID: 192329

Mikhal'chuk Vladimir Mihaylovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Chief Researcher,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru

Николаева Ольга Федоровна

младший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru
ORCID: 0009-0000-1399-2641
AuthorID: 1232242

Nikolaeva Olga Fedorovna

Junior Research Fellow,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru